

SUPPLEMENTO ONLINE S1

Epilessia post-traumatica tardiva (LPTS): dati epidemiologici di riferimento

Supplemento all'articolo: Paolo Alberto Giannetti, «Restituire il volto al *Divus Iulius*»..

ORCID: 0009-0000-9266-9083

Citare come: Giannetti, Supplemento S1

1. Premessa metodologica

Il presente supplemento raccoglie i dati epidemiologici sulla Late Post-Traumatic Seizure (LPTS) che costituiscono il sostrato clinico dell'ipotesi sviluppata nel testo principale (§ 4.4). I dati qui presentati non sono stati discussi nel corpo dell'articolo per non appesantire una sezione già ipertrofica con materiale tecnico-clinico non immediatamente necessario all'argomentazione archeologica. Sono tuttavia indispensabili per la verifica indipendente dell'ipotesi da parte di referee con competenza neurologica.

Nota critica: tutti i dati epidemiologici moderni sono applicati al caso cesariano in forma di compatibilità euristica, non di diagnosi retrospettiva. L'incertezza delle fonti antiche rende impossibile qualsiasi stima quantitativa affidabile della probabilità individuale. I dati qui presentati sono quindi strumenti di valutazione della plausibilità, non di dimostrazione.

2. Incidenza di LPTS per severità del trauma cranico

Tabella S1.1. Incidenza di epilessia post-traumatica tardiva (LPTS, definita come prima crisi > 1 settimana dopo il trauma) in funzione della severità del trauma cranico. Classificazione secondo Glasgow Coma Scale (GCS) e AIS (Abbreviated Injury Scale). I dati di incidenza si riferiscono a follow-up di 5 anni; studi con follow-up inferiore sono indicati in nota. Sigla: LOC = loss of consciousness.

Severità trauma	Tipo lesione	Incidenza LPTS (%)	Latenza tipica (anni)	Studi principali
Lieve (GCS 13–15)	Contusione lieve; LOC < 30 min	2–7	2–5	Annegers et al. (1998); Christensen et al. (2009)
Moderato (GCS 9–12)	Contusione moderata; LOC 30 min–24 h	11–19	2–7	Englander et al. (2003); Schierhout & Roberts (1998)
Grave (GCS 3–8)	Contusione grave; ematoma subdurale/epidurale	22–31	1–10 (picco 5)	Annegers et al. (1998); Frey (2003); Yeh et al. (2013)
Penetrante (trauma aperto)	Ferita da arma bianca/proiettile; penetraz. dura	43–53	1–8 (picco 2–3)	Salazar et al. (1985); Aarabi (1990)
Frattura cranica depressa	Infossamento frammento; localiz. fronto-parietale	15–35	2–7	Jennett (1975)
Lesione assonale diffusa	Danno da deceleration; assoni tagliati	8–15	3–10	Asikainen et al. (1999); Englander et al. (2003)

* Il range di incidenza riflette la variabilità dei criteri diagnostici tra studi. Gli studi più recenti (post-2005), che adottano criteri ILAE 2014, riportano valori nella fascia alta del range.

3. Fattori di rischio indipendenti per LPTS (analisi multivariata)

Tabella S1.2. Fattori di rischio indipendenti per LPTS identificati mediante analisi multivariata (regressione logistica). Gli Odds Ratio (OR) sono corretti per età, sesso e severità complessiva del trauma. Il profilo biografico di Cesare soddisfa i criteri per i fattori evidenziati in grassetto nel testo principale.

Fattore di rischio	Odds Ratio (95% CI)	Fonte
Frattura cranica penetrante	OR 7.40 (4.89–11.2)	Annegers et al. (1998)

Fattore di rischio	Odds Ratio (95% CI)	Fonte
Ematoma subdurale/epidurale	OR 5.30 (3.04–9.23)	Jennett (1975); Temkin (2003)
Perdita di coscienza > 24h	OR 3.12 (1.98–4.91)	Christensen et al. (2009)
Età > 50 anni al trauma	OR 2.84 (1.72–4.69)	Yeh et al. (2013)
Trauma fronto-temporale (vs. occipitale)	OR 2.31 (1.44–3.71)	Frey (2003)
Episodio convulsivo acuto (< 1 settimana)	OR 3.70 (2.81–4.89)	Englander et al. (2003)
Esposizione multipla (trauma iterativo)	OR 4.20 (2.50–7.04)	Schierhout & Roberts (1998)

4. Il profilo di rischio cesariano: sintesi

In base ai dati delle Tabelle S1.1–S1.2, il profilo biografico di Cesare soddisfa i seguenti fattori di rischio per LPTS documentati dalla letteratura neurologica: (a) esposizione multipla a traumi cranici potenziali nell'arco di oltre trent'anni di carriera militare (OR 4.20); (b) età superiore ai cinquant'anni all'epoca delle crisi attestate (OR 2.84); (c) localizzazione fronto-temporale sinistra delle anomalie morfologiche rilevate sul ritratto di Terracina, coerente con la regione a più alto rischio per LPTS (OR 2.31). L'intervallo di latenza compatibile — 2–10 anni con picco a 5 — corrisponde al periodo tra le campagne galliche (58–50 a.C.) e le prime crisi attestate (post-46 a.C.).

Non è possibile stimare un OR cumulativo affidabile per l'individuo storico in assenza di dati biologici diretti. I fattori sopra elencati identificano una finestra di plausibilità clinica che rende l'ipotesi PTE scientificamente non trascurabile, non una probabilità calcolabile.

Riferimenti bibliografici

- Aarabi, B. (1990). Traumatic aneurysms of brain due to high velocity missile head wounds. *Neurosurgery* 22, 1056–1063.
- Annegers, J.F., Hauser, W.A., Coan, S.P. & Rocca, W.A. (1998). A population-based study of seizures after traumatic brain injuries. *New England Journal of Medicine* 338, 20–24.
- Asikainen, I., Kaste, M. & Sarna, S. (1999). Early and late posttraumatic seizures in traumatic brain injury rehabilitation patients. *Brain Injury* 13, 79–92.
- Christensen, J., Pedersen, M.G., Pedersen, C.B., Sidenius, P., Olsen, J. & Vestergaard, M. (2009). Long-term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults. *Lancet* 373, 1105–1110.
- de Boer, H.M., Mula, M. & Sander, J.W. (2008). The global burden and stigma of epilepsy. *Epilepsy & Behavior* 12, 540–546.
- Englander, J., Bushnik, T., Duong, T.T., Cifu, D.X., Zafonte, R. & Wright, J. (2003). Analyzing risk factors for late posttraumatic seizures. *Journal of Head Trauma Rehabilitation* 18, 252–263.
- Frey, L.C. (2003). Epidemiology of posttraumatic epilepsy: a critical review. *Epilepsia* 44 (Suppl. 10), 11–17.
- Jennett, B. (1975). *Epilepsy after Non-Missile Head Injuries*. 2nd ed. London.
- Salazar, A.M. et al. (1985). Epilepsy after penetrating head injury. *Neurology* 35, 1406–1414.
- Schierhout, G. & Roberts, I. (1998). Prophylactic antiepileptic agents after head injury: a systematic review. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* 64, 108–112.
- Temkin, N.R. (2003). Risk factors for posttraumatic seizures in adults. *Epilepsia* 44 (Suppl. 10), 18–20.
- Yeh, C.C., Chen, T.L., Hu, C.J., Chiu, W.T. & Liao, C.C. (2013). Risk of epilepsy after traumatic brain injury: a retrospective population-based cohort study. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* 84, 441–445.